

QUDDUS MUHAMMADIY ASARLARIDA USLUBIY FIGURALARDAN FOYDALANISH MAHORATI

I.Xoldorova

Farg'ona davlat universiteti, (PhD)

G.Ahmadjonova

Farg'ona davlat universiteti magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada kichik maktab yoshidagi bolalarning ijodiga ulkan hissa qo'shgan bolalar adabiyoti vakillaridan biri Quddus Muhamadiyning asarlarini ta'lim-tarbiya jarayonidagi o'rni hamda uning asarlaridagi uslubiy figuralarning asar mazmundorligini oshirishdagi roli haqida fikr yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *Uslubiy, figura, she'riyjanr, metafora, jonlantirish, Antiteza, metafora, metonimiya, jonlantirish, gradatsiya, ritorik so'roq, takror.*

Аннотация: *В данной статье рассматривается роль произведений Кудса Мухаммади, одного из представителей детской литературы, внесшего значительный вклад в творчество младших школьников, в воспитательный процесс и роль стилистических фигур в его произведениях в повышении содержания работы.*

Ключевые слова: *Методология, фигура, поэтический жанр, метафора, одушевление, Антитеза, метафора, метонимия, одушевление, градация, риторический вопрос, повтор*

Annotation: *This article discusses the role of the works of Quddus Muhammadi, one of the representatives of children's literature, who made a significant contribution to the work of primary school children, in the educational process and the role of stylistic figures in his works in enhancing the content of the work.*

Keywords: *Methodology, figure, poetic genre, metaphor, animation, Antithesis, metaphor, metonymy, animation, gradation, rhetorical interrogation, repetition.*

Ulkan bir binoni barpo etishda avval uni kichik poydevori quriladi. Manashu poydevor butun bir binoni ko'tarib turadi. Inson umrining poydevori esa bolalik va unda egallagan bilimdir. Bolalarning bilm olishiga katta motivatsiya beruvchi asarlar yaratgan bolalar adabiyotining vakillari talaygina. Kichik maktab yoshidagi bolalar ijodiga butun umrini sarf etgan, deyarli barcha ijodini kichkintoylarning katta adabiyotiga bag'ishlagan, bolalar dunyosiga xos va mos asarlar yaratgan shoirdan biri Quddus Muhammadiydir.

Shoir o'zining ijod na'munalarida she'riy janr va uslubiy figuralardan shunday mohirona foydalanganki, uning barcha asarlarini bolajonlar oson tushuna oladi va maroq bilan yod oladi. Shunday asarlaridan biri:

«Ahmadjonning kitobxonligi» she'rida Ahmadning ko'z oldidagi kitobga tushirilgan har bir hayvon va qushchaga qisqacha ta'rif beriladi: [1:129]

Ana mug'ombir tulki,

Pisib turishi kulki.

Ana o'rdak bilan g'oz,

Ana maymun sho'x dorvoz.

Hammadan qiziq ukki,

Tumshug'i egri – dukki?

Nechun yurmas kunduzi,

Nega yonadi ko'zi?

Ushbu misrada metafora ya'ni o'xshashlik asosida ma'no ko'chishi ifodalangan. Tulki ayyor hayvon bo'lgani uchun unga mug'ombir deb nom qo'ygan, maymun tez harakat qiluvchi hayvon bo'lgani uchun shoir uni sho'x darbozga o'xshatyapti. Ukkini ko'zi tunda ko'rinib turgani uchun, unga yonadi deb ta'rif beryapti. Bahor keldi she'rini oladigan bo'lsak unda shunday misralar bor:

Har narsada o'zgarish,

Erib, oqib jo'nar qish.

Har yoqda yashnar turmush,

O'rik gulladi kumush,

Mehnat bahori keldi.

Bezanar maktab bog'i
Gulga to'lib quchog'i.
Toshar hayot irmog'i,
Maktab dam olar chog'i,
O'quvchi bahor keldi.

Ushbu misralarda o'zgarish-qish,turmush-kumush,bog'-quchog',irmog'-chog' kabi qofiyadosh so'zlar qo'llanilgan.Erib oqib qishning jo'nashi,bahor kelishi,maktab bog'ining bezanishi,quchog'i gullarga to'lishi,maktabni dam olishi,degan jumalalarda badiiy adabiyotning tashxis-jonlantirish san'ati qo'llangan.Odatda quchog' deya inson ikala qo'l bilan to'laligicha ushlasa bo'ladigan narsa bir quchoq deb tushunilsa,shoir ushbu misrada maktabning chiroyli hovlisini va bo'g'ini uning quchogi deya ta'riflash orqali ma'no ko'chishining metafora turini qo'llayapti. Nutqda obrazlilik, emotsiya berish maqsadida narsa va hodisa o'rtasidagi o'xshashlikka asoslanib ma'no ko'chishi metafora deyiladi.Bahor fasli insonning yoshligiga tashbeh qilinganligi uchun, ushbu fasl har yili sho'x-shodon bo'lib kelishi uchun o'quvchi bahor keldi deya ta'rif berilyapti. "Kichkintoylar uchun yozilgan har bir she'r, – degan edi K. Chukovskiy, – hatto bir satr ham rassom uchun material bermasa, u o'z-o'zidan yaroqsizdir". Q.Muhammadiy she'riyati bu fikrni to'la tasdiqlaydi. Uning she'rlarida siniq pero dikillab, cho'ltoq ketmon oqsoqlanadi, darz ketgan tog'ora to'lg'anib, eski qulflar yo'rg'alaydi ("Temirlar o'yini"). Bu esa kichkintoylarning jonli-jonsiz jamiki mavjudotni harakatda deb bilishi bilan bog'liq tasavvur-tushunchalariga juda mos keladi. O'sha davr maktab o'quvchilari har yili necha ming tonnalab temir-tersaklar yig'ib topshiradilar. Maktab o'quvchilari bu ishga astoydil kirishib «Kim ko'p to'plashga» o'ynaydilar.Shoir temir-tersak yig'ish chog'idagi o'quvchilarning qizg'in mehnatini temir-tersaklarning xalq xo'jaligidagi o'rnini, ulardan nimalar tayyorlanishini «Temirlar o'yini» she'rida ifodalaydi. Temirlar o'yinini ifodalashda shoir bolalarbop vosita, ohang topgan. She'rni o'qir ekansiz, temir-temirsaklarni jonlantirish asosida ularning har biriga o'ziga xos tasvir topishi va g'oyani obrazli ifodalay olishini kuzatish mumkin:

Temirlar jarang-juring,

O‘ynashib diring-diring,

Deyishar: «Yuring-yuring»

Tushdilar qiziq – tantsa. [2:131]

Temirlar o‘yini»dagi «siniq pero», «buzuq ruchka», «eski chelak», «cho‘log‘ ketmon», «zang bosgan mix», «keraksiz kalit», «uzuq zanjir»larning o‘z holiga achinishi, bolalar mehnati, tashabbusi tufayli ular ham xalq xo‘jaligini rivojlantirishda yarog‘li bo‘lishidan xushnudligi yanada aniq, jonli, lo‘nda ifodalanadi: endi ular keraksiz bo‘lib har yerda sochilib yotmaydi. Zavodlarda eritilib, qayta quyilgandan so‘ng mehnat qurollariga aylanishadi, ya‘ni o‘z o‘rnini topishadi:

Qurilishga boramiz,

O‘z o‘rnimiz olamiz.

Shoir she‘rning ikkinchi qismida maktab bolalari o‘zlari to‘plagan temir-tersaklarni zavodga topshirsalar, ulardan nimalar yasalishini tushuntirishga o‘tadi:

... Elektr salqi simlar,

Trolleybus, dizellar,

Poezd, vagon, po‘lat iz,

Daryoni shart to‘sgan GES...

Hattoki qisqich, chelak,

Tegirmonda sim, elak,

Palovimiz kapgiri,

Chovli, kastryul – bari.

Xalq xo‘jaligi va mehnatkashlar ehtiyojini ta‘minlashda shunday katta ahamiyatli narsalar tayyorlanganligidan temir-tersaklarning:

O‘ynashib diring-diring,

Deyishar: «Yuring-yuring», - tarzida quvnoqlik ruhini ifodalash bilan shoir bolalarni bu ishga yanada ko‘proq ruhlantiradi.

Quddus Muhammadiy she‘rning qiziqarli, bolalarbop bo‘lishi uchun katta xizmat qilgan. Jonlantirish usulidan ustalik bilan foydalanib, temir-tersaklar

ahamiyatini ularning o'zlari tilidan so'zlatadi, har qaysisiga xos va mos sifatlarni topadi. Deyishar: «Yuring, yuring», «Biz qachon bo'lamiz ZIL?», «Traktorga vint bo'lib, Paxta maydonin ko'ray», «Qurilishga boramiz», «Temir mehnatkash do'stim» kabi jonlantirishlar she'rning g'oyaviy-badiiy tomondan yuksak bo'lishini ta'minlash bilan uning ta'sir kuchini oshirgan.

Shoir she'rning yengil vaznda, ravon va ohangdor bo'lishi uchun yorqin qofiyadosh so'zlarni topa olgan:

Siniq pero dikillab,

Buzuq ruchka likillab...

Temir ishin bilaman,

Qayda ko'rsam ilaman,

Maktaga topshiraman

Zavodga oshiraman, [3:132]- kabi poetik tasvirlar she'rning g'oyaviy-badiiy mukammaligini ta'minlash bilan uning tarbiyaviy ahamiyatini ham oshirgan.

Xulosa o'rnida shuni aytish lozimki, bolalar shoirlari asosan hayvonlarni jonlantirib ularni tilga kiritgan va ushbu yo'l bilan bolalarga xoslik belgisi o'z asarlarida namoyon bo'lgan. Ushbu she'rda esa jonsiz temir tersaklar tilga kirgan, insonlarga hos harakat va kechinmalarni ular tilidan so'zlagan. Bolalarga bu qiziq albatta. Shoir bunday she'rlari yosh kitobxon ruhida mehnatga, ta'lim tarbiyaga oid motivatsiyalarni shakllantirishga ulkan xissa qo'shib kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mamasoli Jumaboyev "Bolalar adabiyoti ya folklor" O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jam g'armasi nashriyoti Toshkent. 2006 129-bet
2. Mamasoli Jumaboyev "Bolalar adabiyoti ya folklor" O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jam g'armasi nashriyoti Toshkent. 2006 131-bet
3. Mamasoli Jumaboyev "Bolalar adabiyoti ya folklor" O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jam g'armasi nashriyoti Toshkent. 2006 132-bet
4. <https://m-eng.ru> Vikipediya.
5. Barakayev R. O'zbek bolalar adbiyoti va A.Avloniy ijodi.-T Fan,2004.
6. Barakayev R. O'zbek bolalar adbiyoti va A.Avloniy ijodi.-T Fan,2004.
7. <https://arboblar.uz>.
8. A.Shomaqsudov, I.Rasulov, R.Kungurov, X.Rustamov. O'zbek tili stilistikasi.T.: O'qituvchi,1983 yil.